

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12774160

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

DETERMINAÇÃO DE CORRELAÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E DUREZA SUPERFICIAL DO CONCRETO DE VIGAS EM UMA ESTRUTURA DA DÉCADA DE 1960

Natália Linhares^{1*}, Jaderson Antunes² e Patrícia Carvalho³

*Autor de contato: natalia@enghariaonline.com.br

¹ Linhares Engenharia, São Bernardo do Campo, Brasil

² JPredial, Santo André, Brasil

³ Oak Patologia das Construções, Curitiba, Brasil

RESUMO

Este artigo apresenta uma inspeção técnica da estrutura de concreto de uma edificação construída na década de 1960, utilizando ensaios de extração de testemunhos e esclerometria para determinar a resistência à compressão do concreto. A quantidade de extrações foi rigorosamente controlada para não comprometer a integridade estrutural, complementada por ensaios não destrutivos de esclerometria. Os resultados indicaram uma correlação robusta entre os métodos, com desvios inferiores a 4 MPa, demonstrando a confiabilidade do procedimento empregado. A análise estatística dos dados reforçou a validade dos resultados obtidos, evidenciando a precisão do método de correlação utilizado. A pesquisa valida o uso combinado de ensaios destrutivos e não destrutivos para a avaliação da resistência do concreto em estruturas antigas, proporcionando uma abordagem segura e precisa para a inspeção estrutural.

Palavras-chave: concreto; resistência; esclerometria, inspeção.

ABSTRACT

This article presents a technical inspection of the concrete structure of a building constructed in the 1960s, utilizing core extraction and sclerometry tests to determine the compressive strength of the concrete. The quantity of extractions was rigorously controlled to avoid compromising the structural integrity, supplemented by non-destructive sclerometry tests. The results indicated a robust correlation between the methods, with deviations of less than 4 MPa, demonstrating the reliability of the employed procedure. The statistical analysis of the data reinforced the validity of the obtained results, evidencing the precision of the correlation method used. The research validates the combined use of destructive and non-destructive tests for evaluating the concrete strength in old structures, providing a safe and accurate approach for structural inspection.

Keywords: concrete, strength, esclerometer, inspection.

1. INTRODUÇÃO

Durante a realização de inspeções em estruturas de concreto, o maior desafio de campo é a determinação da resistência à compressão do concreto com o menor impacto possível a

estrutura, que muitas vezes é objeto de estudo sem que haja projeto estrutural, mapeamento de concretagem ou quaisquer documentos que balizem as investigações de campo, justamente com o objetivo de determinar a sua condição atual e desenvolver um projeto *as built* a fim de registrar a estrutura e até mesmo direcionar alterações de uso da construção. Nesse sentido, diversas discussões têm ocorrido em todo país a fim de correlacionar os resultados de ensaios destrutivos com resultados de ensaios não destrutivos com o intuito de diminuir a quantidade de extrações de concreto e, conseqüentemente, diminuir os danos causados durante o estudo daquela construção.

Uma das mais comuns correlações é a combinação entre o ensaio destrutivo de determinação da resistência à compressão com a extração de testemunhos para ruptura em prensa e o ensaio não destrutivo de determinação de dureza superficial com o uso de esclerômetro de reflexão. Essa combinação tem o potencial de diminuir a quantidade de testemunhos de concreto extraídos da estrutura criando uma correlação de resultados entre a dureza superficial e a resistência à compressão do concreto, entretanto há no mercado gráficos padronizados que apresentam essa correlação pré-estabelecida. Este estudo ocorreu com o objetivo de entender se a correlação entre os ensaios é um método seguro de análise do concreto e, complementarmente, se é possível utilizar gráficos pré-estabelecidos durante as investigações.

Posto isso, este artigo tem como objetivo identificar a eficácia de dois métodos de correlação entre os resultados obtidos no ensaio não destrutivo de esclerometria sendo o primeiro com a elaboração de equação de correlação a partir de extrações de testemunho e o segundo método a partir de correlação com ábaco pré-definido fornecido pela fabricante do equipamento. Salienta-se que não foi realizada extração de testemunho em todos os pontos de análise a fim de preservar a integridade da estrutura e minimizar os impactos causados durante inspeções destrutivas, razão principal deste estudo.

2. METODOLOGIA

Foi utilizada para estudo uma edificação da década de 60, localizada na cidade de São Paulo, durante as inspeções das estruturas para mudança de uso.

Toda a estrutura encontrava-se, na ocasião da inspeção, sem revestimentos, estando sua superfície completamente exposta para a realização dos ensaios.

Diversos ensaios e investigações foram realizados nesta estrutura para desenvolvimento de projeto *as built* e, posteriormente, projeto de reforço estrutural a fim de permitir, com segurança, o novo uso da edificação. Neste estudo será levado em consideração apenas os ensaios de extração de testemunhos para ruptura de determinação da resistência à compressão e de determinação de dureza superficial com esclerômetro de reflexão com o objetivo de elaborar um gráfico de correlação entre os resultados.

O ensaio de esclerometria foi realizado seguindo as orientações da ABNT NBR 7584:2013 – Concreto endurecido – Avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão – Método de ensaio, utilizando o equipamento do fornecedor Pavimétrica, número de série 15713, com índice de correção (k) de 1,008, devidamente calibrado com bigorna do fornecedor Pavimétrica, número de série 15157.

Conforme preconiza a norma supracitada, foi realizada a escolha das áreas conforme qualidade superficial da peça, sem manifestações patológicas visíveis, como fissuras, bolhas e falhas de concretagem; secas, limpas e preferencialmente planas, complementarmente foi realizada a detecção eletromagnética das armaduras com detector Bosh GSM 120 a fim de realizar o ensaio fora destas regiões, bem como foi realizando o preparo da superfície com o polimento energético a fim de expor minimamente os grãos de agregado e permitir, dessa forma, o ensaio apenas na região da pasta garantindo homogeneidade e qualidade dos resultados obtidos. Atendendo os requisitos normativos de espaçamento entre os impactos, bem como os espaçamentos entre cantos e arestas obrigatoriamente maior que 5 cm, as áreas de ensaio foram devidamente posicionadas nas faces verticais das vigas e demarcadas com giz estaca no próprio elemento conforme Foto 1.

Foto 1 – Demarcação da área de ensaio

Fonte: os autores.

Salienta-se que para cada ponto de ensaio foi realizado 16 impactos, conforme preconiza a normativa referenciada, eliminando os valores fora do limite de variação de $\pm 10\%$ e garantindo ao menos 5 resultados válidos, o resultado deste ensaio está apresentado no Capítulo 3 – Análise de Resultados deste documento.

As extrações de testemunhos para o ensaio de determinação de resistência à compressão do concreto foram realizadas seguindo a ABNT NBR 7680-1:2015 – Concreto – Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto – Parte 1: Resistência à compressão axial, sem que houvesse corte de armaduras. Os testemunhos foram extraídos com 75mm de

diâmetro e altura variável, sendo corrigido o valor obtido na prensa com os coeficientes pertinentes.

Para determinação da quantidade de extrações, seguindo a mesma normativa ilustrada na Figura 1, a quantidade foi baseada na definição de formação de lotes em estruturas existentes que pode ser realizada pelo tipo de elemento e sua importância estrutural, tal como pela homogeneidade aferida por técnicas não destrutivas como avaliação da dureza superficial ou determinação da velocidade de propagação de onda ultrassônica. Para o caso de avaliação da dureza superficial, recomenda-se que seja adotado como limite de lote, variações de 15% do resultado médio.

Figura 1 – Tabela referência para formação de lotes

Tabela 1 – Mapeamento da estrutura, formação de lotes e quantidade de testemunhos a serem extraídos

Tipo de controle (conforme ABNT NBR 12655)	Mapeado (rastreadibilidade)		Formação de lotes		Quantidade de testemunhos por lote ^a
	No lançamento	Por ensaios não destrutivos			
Amostragem total	Sim	opcional	Cada lote corresponde ao volume de uma betonada ou de um caminho-betoneira	Aplicado em um elemento estrutural	2
				Aplicado em mais do que um elemento estrutural	3
	Não	Sim	Conforme o mapeamento. Cada lote deve corresponder ao conjunto contido em um intervalo restrito de resultados dos ensaios não destrutivos ^b	Até 8 m ³	3 ^c
				Maior que 8 m ³ e menor que 50 m ³	4
Amostragem parcial	Indiferente	Sim	Conforme o mapeamento. Cada lote deve corresponder ao conjunto contido em um intervalo restrito de resultados dos ensaios não destrutivos ^b	Até 8 m ³	4
				Maior que 8 m ³ e menor que 50 m ³	6
Casos excepcionais	Vale o critério de amostragem parcial conforme ABNT NBR 12655 (concreto preparado na obra).				

^a Ver seção 8.
^b Para o índice esclerométrico e velocidade de propagação de onda ultrassônica, recomenda-se que seja adotado como dispersão máxima do conjunto de resultados o intervalo de ± 15 % do valor médio.
^c Em se tratando de um único elemento estrutural, a quantidade de testemunhos deve ser reduzida a dois, de forma a evitar danos desnecessários.

Fonte: ABNT NBR 7680-1:2015 – Concreto – Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto – Parte 1: Resistência à compressão axial.

Os três pavimentos em estudo, admitindo mesma família de concreto, compreendem um volume dentro do intervalo da tabela 1 da ABNT NBR 7680-1:2015 apresentada acima, onde terão sua homogeneidade aferida durante o ensaio de esclerometria. Portanto, serão

selecionadas seis áreas para realização das extrações e determinação da resistência à compressão, dentre as áreas selecionadas para realização de ensaio de determinação de dureza superficial, cuja quantidade foi determinada em 18 amostras, número este 3 vezes maior que o ensaio de determinação de resistência à compressão.

Segundo Tomazeli (2019) é usual um maior número de ensaio de esclerometria comparado ao de extração principalmente por dois fatores:

- Segurança: uma vez que a extração, de certo modo, pode afetar a integridade do elemento ensaiado;
- Econômico: extração de testemunho é um ensaio mais oneroso.

Complementarmente a estes fatores, destaque-se o aspecto sustentável, uma vez que estas extrações geram resíduos consideráveis e demandam de material para recompor as perfurações e devolver a geometria do elemento.

Ainda baseado na obra supracitada, é possível determinar uma curva de correlação linear entre os valores dos dois ensaios, desde que realizados no mesmo elemento e local de ensaio.

Foram selecionadas 18 vigas, em três diferentes pavimentos conforme Tabela 1 e, admitido que todos os elementos fazem parte de um mesmo lote de concreto, ou seja, foram elaborados e aplicados sob condições consideradas uniformes, possuindo características físicas e químicas semelhantes conforme terminologia da ABNT NBR 12655:2022 – Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento. O ensaio de esclerometria foi identificado com o código EE seguido de numeração sequencial enquanto o ensaio de determinação da resistência à compressão foi identificado com o código CP seguido de numeração sequencial.

Tabela 1 – Definição de pontos de ensaio de esclerometria e pontos de extração

LOCALIZAÇÃO DO ENSAIO DE ESCLEROMETRIA			
Identificação	Elemento	Pavimento	Obs.:
EE1	Viga	12	Com extração
EE2	Viga	12	Com extração
EE3	Viga	12	
EE4	Viga	12	
EE5	Viga	12	
EE6	Viga	12	
EE7	Viga	7	
EE8	Viga	7	
EE9	Viga	7	
EE10	Viga	7	
EE11	Viga	7	Com extração

EE12	Viga	7	Com extração
EE13	Viga	1	Com extração
EE14	Viga	1	Com extração
EE15	Viga	1	
EE16	Viga	1	
EE17	Viga	1	
EE18	Viga	1	

Fonte: os autores.

Foi determinado que as áreas de identificação EE1 e EE2, do décimo segundo pavimento, EE11 e EE12, do sétimo pavimento e EE13 e EE14, do primeiro pavimento, após o procedimento de ensaio de esclerometria, seriam submetidas a extração de testemunhos para realização do ensaio de determinação de resistência à compressão, sendo responsáveis pelo gráfico de correlação da estrutura em análise, seguindo as quantidades mínimas de formação de lote.

As extrações foram realizadas e os exemplares encaminhados a laboratório para a realização das rupturas e determinação de resistência à compressão conforme procedimentos das normas vigentes.

3. ANÁLISE DE RESULTADOS

Na **Tabela 2** estão apresentados os resultados do ensaio de esclerometria com o índice esclerométrico referente a dureza superficial do concreto, bem como a identificação dos 6 testemunhos extraídos após a realização do ensaio em questão para ruptura e determinação da resistência à compressão do concreto e, na Tabela 3, estão apresentados as resistências à compressão, resultado do ensaio de ruptura de testemunhos extraídos sobre os pontos de esclerometria.

Tabela 2 – Resultado do ensaio de determinação de dureza superficial

ENSAIO DE ESCLEROMETRIA				
Identificação	Elemento	IE α	Pavimento	Identificação da extração
EE1	Viga	46,77	12	CP2
EE2	Viga	43,95	12	CP1
EE3	Viga	45,16	12	-
EE4	Viga	42,03	12	-
EE5	Viga	44,96	12	-
EE6	Viga	46,77	12	-
EE7	Viga	39,61	7	-
EE8	Viga	43,24	7	-
EE9	Viga	44,25	7	-
EE10	Viga	41,73	7	-

EE11	Viga	39,72	7	CP4
EE12	Viga	36,59	7	CP3
EE13	Viga	31,25	1	CP6
EE14	Viga	41,23	1	CP5
EE15	Viga	43,34	1	-
EE16	Viga	35,18	1	-
EE17	Viga	36,29	1	-
EE18	Viga	30,04	1	-

Fonte: os autores.

Tabela 3 – Resultado do ensaio de determinação de resistência à compressão

DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES												
CP	Dimensões (mm)		h/d	Massa (g)	Massa Especif. (kg/m ³)	Coeficientes de correção				Carga (N)	fci inicial (MPa)	fci,est (MPa)
	d	h				k1	k2	k3	k4			
1	74,75	123,60	1,65	1251,3	2307	-0,03	0,09	0,05	-	102300	23,31	24,94
2	75,15	140,00	1,86	1454,3	2342	-0,01	0,09	0,05	-	137400	30,98	33,76
3	74,95	150,13	2,00	1545,3	2333	0,00	0,09	0,05	-	88600	20,08	22,09
4	75,00	114,70	1,53	1164,0	2297	-0,04	0,09	0,05	-	92300	20,89	22,15
5	75,20	128,80	1,71	1394,0	2437	-0,02	0,09	0,05	-	112600	25,35	27,38
6	75,20	110,30	1,47	1304,0	2662	-0,04	0,09	0,05	-	63450	14,29	15,14

Fonte: os autores.

Com o resultado dos dois ensaios foi possível desenvolver a correlação entre eles, apresentado na Tabela 4, assumindo uma nova identificação CR seguida de numeração sequencial a fim de agrupar os resultados do mesmo elemento. Para as resistências à compressão provenientes de ensaio de ruptura de testemunhos, foi atribuída a nomenclatura de F_{cj,ed}, enquanto as provenientes de cálculos numéricos, foi atribuída a nomenclatura de F_{cj,calc}.

Tabela 4 – Correlação entre resultados

CORRELAÇÃO RESISTÊNCIA DO CP E DUREZA SUPERFICIAL				
Correlação	Identificação	IE α	Identificação	F _{cj,ed} (MPa)
CR1	EE2	43,95	CP1	24,94
CR2	EE1	46,77	CP2	33,76
CR3	EE12	36,59	CP3	22,09
CR4	EE11	39,72	CP4	22,15
CR5	EE14	41,23	CP5	27,38
CR6	EE13	31,25	CP6	15,14

Fonte: os autores.

A partir da correlação de resultados foi possível gerar um gráfico de dispersão de pontos, com linha de tendência linear e, consequentemente uma equação de reta conforme **Gráfico 1** apresentado a seguir.

Gráfico 1 – Correlação entre dureza superficial e resistência à compressão produzida pelos autores

Fonte: os autores.

Para tal linha de tendência determinada a partir dos pontos plotados no gráfico, onde x refere-se a dureza superficial do concreto e y refere-se à resistência à compressão do concreto, tem-se a Equação 1, possibilitando o cálculo da resistência à compressão a partir de um dado de dureza superficial conforme apresentado na **Tabela 5**.

$$F_c = 1,0494x - 17,645 \quad (1)$$

Tabela 5 – Comparativo entre resistência à compressão obtida em ensaio destrutivo e por equação de correlação produzida pelos autores

RESISTÊNCIA PELA EQUAÇÃO				
$F_c = 1,0494x - 17,645$				
EE	IE α	F _{cj,ed} (MPa)	F _{cj,calc} (MPa)	Diferença (MPa)
EE1	46,77	33,76	31,44	-2,33
EE2	43,95	24,94	28,48	3,53
EE3	45,16	-	29,75	-
EE4	42,03	-	26,46	-
EE5	44,96	-	29,54	-
EE6	46,77	-	31,44	-
EE7	39,61	-	23,92	-
EE8	43,24	-	27,73	-

EE9	44,25	-	28,79	-
EE10	41,73	-	26,15	-
EE11	39,72	22,15	24,04	1,89
EE12	36,59	22,09	20,75	-1,34
EE13	31,25	15,14	15,15	0,01
EE14	41,23	27,38	25,62	-1,76
EE15	43,34	-	27,84	-
EE16	35,18	-	19,27	-
EE17	36,29	-	20,44	-
EE18	30,04	-	13,88	-

Fonte: os autores

É possível afirmar que a diferença entre as resistências obtidas a partir de ensaio destrutivo e as resistências obtidas a partir do cálculo da equação gerada é insignificativa do ponto de vista estrutural, tendo como maior variação apenas 3,53 MPa entre os resultados. Dessa forma pode-se afirmar que o ensaio de esclerometria se mostrou seguro para a ampliação da amostragem e determinação de resistência à compressão do concreto.

Como comparativo, o mesmo estudo foi aplicado utilizando, dessa vez, o ábaco padrão do equipamento a fim de verificar a qualidade dos resultados obtidos e, principalmente, se configura-se um método seguro de estimar a resistência à compressão do concreto. A **Tabela 6** apresenta os dados dispostos no equipamento para impactos a 0°, correspondente a angulação do ensaio realizado nas faces verticais das vigas em estudo.

Tabela 6 – Correlação preestabelecida do equipamento

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO			
IMPACTO A 0°			
IE α	F _{cj} (MPa)	IE α	F _{cj} (MPa)
20	10,30	35	31,80
21	11,40	36	33,60
22	12,50	37	35,50
23	13,70	38	37,50
24	14,90	39	39,50
25	16,20	40	41,60
26	17,50	41	43,70
27	18,90	42	45,90
28	20,30	43	48,10
29	21,80	44	50,40
30	23,30	45	52,70
31	24,90	46	55,00
32	26,50	47	57,50
33	28,20	48	60,00
34	30,00		

Fonte: Manual do equipamento de esclerometria

Adotando o IE da **Tabela 6** mais próximo de $IE\alpha$ obtido durante a realização do ensaio, pode-se determinar a resistência à compressão do concreto, identificada por $F_{c,j,det}$. O resultado dessa análise está apresentado na **Tabela 7** a seguir.

Tabela 7 – Comparativo entre resistência à compressão obtida em ensaio destrutivo e por correlação preestabelecida do equipamento

RESISTÊNCIA PELA TABELA				
<i>Tabela padrão do equipamento</i>				
EE	$IE\alpha$	$F_{c,j,ed}$ (MPa)	$F_{c,j,det}$ (MPa)	Diferença (MPa)
EE1	46,77	33,76	57,50	23,74
EE2	43,95	24,94	50,40	25,46
EE3	45,16	-	52,70	-
EE4	42,03	-	45,90	-
EE5	44,96	-	52,70	-
EE6	46,77	-	57,50	-
EE7	39,61	-	41,60	-
EE8	43,24	-	48,10	-
EE9	44,25	-	50,40	-
EE10	41,73	-	45,90	-
EE11	39,72	22,15	41,60	19,45
EE12	36,59	22,09	35,50	13,41
EE13	31,25	15,14	24,90	9,76
EE14	41,23	27,38	43,70	16,32
EE15	43,34	-	48,10	-
EE16	35,18	-	31,80	-
EE17	36,29	-	33,60	-
EE18	30,04	-	23,30	-

Fonte: os autores.

É possível afirmar que a diferença entre as resistências obtidas a partir de ensaio destrutivo e as resistências obtidas a partir da tabela padrão do equipamento são muito expressivas. Mesmo a menor diferença identificada representa uma majoração do resultado em quase 10 MPa, não sendo aconselhado, dessa forma, a utilização de maneira segura durante as análises de resultados, podendo gerar grandes ruídos na interpretação dos dados.

Seguindo a mesma linha de estudo até este ponto, a partir da **Tabela 6** foi gerado um gráfico para verificação da dispersão de pontos, com linha de tendência linear e, conseqüentemente uma equação de reta, conforme **Gráfico 2** apresentado a seguir.

Gráfico 2 – Gráfico da correlação preestabelecida do equipamento produzido pelos autores a partir da Tabela 6

Fonte: os autores.

Para tal linha de tendência determinada a partir dos pontos plotados no gráfico, onde x refere-se a dureza superficial do concreto e y refere-se à resistência à compressão do concreto, tem-se a Equação 2, possibilitando o cálculo da resistência à compressão a partir de um dado de dureza superficial conforme apresentado na Tabela 8.

$$F_c = 1,7733x - 28,456 \quad (2)$$

Tabela 8 – Comparativo entre resistência à compressão obtida em ensaio destrutivo e por correlação a partir da equação do Gráfico 2

RESISTÊNCIA PELA EQUAÇÃO				
$F_c = 1,7733x - 28,456$				
<i>Equação gerada a parti de ábaco padrão do equipamento</i>				
EE	IE α	F _{cj,ed} (MPa)	F _{cj,calc} (MPa)	Diferença (MPa)
EE1	46,77	33,76	54,48	20,72
EE2	43,95	24,94	49,48	24,54
EE3	45,16	-	51,63	-
EE4	42,03	-	46,08	-
EE5	44,96	-	51,27	-
EE6	46,77	-	54,48	-

EE7	39,61	-	41,78	-
EE8	43,24	-	48,22	-
EE9	44,25	-	50,01	-
EE10	41,73	-	45,54	-
EE11	39,72	22,15	41,98	19,83
EE12	36,59	22,09	36,43	14,34
EE13	31,25	15,14	26,96	11,82
EE14	41,23	27,38	44,66	17,28
EE15	43,34	-	48,40	-
EE16	35,18	-	33,93	-
EE17	36,29	-	35,90	-
EE18	30,04	-	24,81	-

Fonte: os autores.

Utilizando a **Erro! Fonte de referência não encontrada.** da linha de tendência do **Gráfico 2** para inferir o valor da resistência à compressão demonstrou ineficiência tal como a utilização da **Tabela 6** preestabelecida pelo equipamento.

4. CONCLUSÃO

Após o estudo da correlação de resultado entre a resistência à compressão e a dureza superficial do concreto em uma estrutura da década de 60 entre elementos de mesma importância, família e lote de concreto é possível considerar:

- A correlação entre os resultados de resistência à compressão e dureza superficial do concreto se mostrou segura quando elaborado um gráfico exclusivo para a estrutura;
- Para o estudo com volume de concreto inferior a 50m³, uma população de 6 vigas para o lote amostral foi suficiente para criar uma correlação segura dentre os elementos de mesma importância e família de concreto;
- A correlação gerada a partir dos dados de ensaios destrutivos e não destrutivos permitiu reduzir consideravelmente a quantidade de extrações de testemunhos de concreto, diminuindo os danos físicos a estrutura em estudo e sem comprometer a precisão dos resultados e análise de dados;
- A tabela preestabelecida pelo equipamento resultou em majoração das resistências à compressão em comparação as resistências obtidas por ensaio destrutivo, demonstrando insegurança no método de análise;

- A utilização de correlações prontas pode gerar incoerências de resultados e grandes erros de interpretação de dados.

Em suma, o estudo se mostrou positivo quando aplicado em estruturas de mesmas características químicas e físicas e, exclusivamente, quando utilizado em conjunto com resultados de ensaio destrutivo de determinação de resistência à compressão, se mostrando satisfatório para a diminuição de extrações de testemunhos de estruturas de concreto.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Concreto endurecido – Avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão – Método de ensaio – NBR 7584**. Rio de Janeiro, 2013.

_____. **Concreto – Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto – Parte 1: Resistência à compressão axial – NBR 7680-1**. Rio de Janeiro, 2015.

_____. **Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento – NBR 12655**. Rio de Janeiro, 2022.

TOMAZELI, Alexandre. **Estruturas paralisadas de concreto armado de edifícios: inspeção, análise e aceitação**. – 2. ed. – São Paulo: Editora Leud, 2019.